

796.011

СПОРТ АРҚЫЛЫ МІНЕЗДІ ТӘРБИЕЛЕУ

АМАНГЕЛДІ ҰЛДАНА ЖӘНІБЕКҚЫЗЫ

2 курс 6B05413 – «Математика, математиканы оқыту», М.Х.Дулати атындағы Тараз университеті, Тараз қаласы.

ҚАЙШЫБЕК АНУАРБЕК

«Дене тәрбиесі» кафедрасының аға оқытушысы, М.Х.Дулати атындағы Тараз университеті, Тараз қаласы.

Аннотация: Бұл мақалада спорттың адам мінезін қалыптастырудағы рөлі жайында айтылады. Басты мақсат – спорттық іс-әрекеттің тұлғаның ерік – жігері мен мінез – құлық ерекшеліктері қалыптастырудағы рөлін ғылыми тұрғыдан негіздеу. Міндеттері – спорт пен мінез ұғымдарының өзара байланысын талдау, спорттық жаттығулардың тәрбиелік мүмкіндіктерін ашу және тәжірибелік деректер негізінде қорытынды жасау. Зерттеу нәтижесінде жүйелі түрде спортпен шұғылдану адамның өзін-өзі бақылау қабілетін арттырып, жағымды мінез-құлық қасиеттерін қалыптастыратыны анықталды. Қорытындылай келе, спорт – тұлғаның рухани және моральдық дамуының тиімді құралы болып табылады.

Кілт сөздер: спорт, мінез, тәрбие, ерік-жігер, табандылық, жауапкершілік, тәртіп, мотивация, тұлға, жаттығу.

Спорт – адамның тек дене бітімін ғана емес, сонымен қатар оның ішкі рухани әлемін, мінез-құлқын өалыптастыратын ең қуатты құралдардың бірі. Қазіргі қоғамда жастардың бойындағы қайсарлық пен жауапкершілікті дамытуда спорттық тәрбиенің маңызы өте зор. Көптеген адамдар үшін спорт тек физикалық белсенділік болып көрінгенімен, оның астарында тұлғаны шыңдайтын үлкен тәрбие жатыр.

Тәртіп – табыстың іргетасы.

Мінезді тәрбиелеу спорт алаңындағы алғашқы қадамнан басталады. Күнделікті ерте тұру, қатаң режимді сақтау және шаршауға қарамастан жаттығуды жалғастыру – бұл тәртіптің, яғни, дисциплинаның негізі. Ерте ояну, дұрыс тамақтану, кез-келген ауа-райында жаттығуға бару адамды өз эмоциялары мен жалқаулығын тізгіндеуге үйретеді. Тәртіп бар жерде ерік-жігер шыңдалады. Спортшы әр жеңілістен кейін қайта тұруды, өз қателіктерімен жұмыс жасауды үйренеді. Бұл қасиеттер өмірдің кез-келген саласында кездесетін қиындықтарға төтеп беруге көмектеседі.

Сонымен қатар, спорт ұжымдық жұмысқа баулиды. Командалық ойындарда яғни, футбол, волейбол, баскетбол, т.б. жеке тұлға өз мүддесін топтық мақсатқа бағындыруды, сенім білдіруді және өзара көмек көрсетуді үйренеді. Ал, жеке спорт түрлерінде адам өзінің ең басты қарсыласы – өзінің жалқаулығы мен қорқынышын жеңу арқылы өзін-өзі тәрбиелейді.[1]

Өмірден мысал келтіре кететін болсам, Криштиану Роналдудың жетістігі – тек таланттың емес, темірдей тәртіптің жемісі. Ол жаттығу базасына бәрінен бұрын барып, бәрінен соң кететінімен танымал. Бұл тәртіп оны 39 жасында да жоғары деңгейде өнер көрсетуге мүмкіндік беріп отыр. Спорт арқылы қалыптасқан тәртіп оның өмірлік принципіне айналды.

Жеңілісті қабылдау және қайта өрлеу

Спорттың ең үлкен сабағы – жеңіліс. Нағыз мінез адам жеңіске жеткенде емес, жеңілген сәтте көрінеді. Спортшы жеңілістің себебін сырттан, мысалы төрешіден немесе сәтсіздіктен, яғни сырттан емес, өзінен іздеуді үйренеді. Бұл өмірдегі қиындықтарға сыни көзбен қарап, оларды шешу жолдарын табуға баулиды.

Өмірден мысал: Әлемге әйгілі баскетболшы Майкл Джордан мектеп кезінде мектеп құрамасына алынбаған. Ол: «Мен мансабымда 9000-нан астам лақтыруда мүлт кеттім, 300-ге

жуық ойында жеңілдім. Бірақ мен осы сәтсіздіктерімнің арқасында табысқа жеттім» деген еді. Оның мінезі спорт арқылы шындалып, әрбір сәтсіздікті жаңа белеске айналдырды.[2]

Психологиялық тұрақтылық және «Екінші тыныс»

Спортта «екінші тыныс» деген түсінік бар. Дене шаршап, бұлшықеттер сыздап тұрғанда, тек ерік-жігер ғана алға жылжуға мәжбүрлейді. Бұл физикалық шектен шығу сәті адамның психологиялық бөгеттерін бұзады. Осылайша, адам өмірлік дағдарыстар кезінде де «берілмеу» керектігін саналы түрде ұғынады.

Өмірден мысал: Марафоншылардың тәжірибесінде 30-35 шақырымнан кейінгі «қабырға» деп аталатын кезең болады – бұл кезде ағзаның қуаты таусылады. Тек мықты мінез иелері ғана осы кезеңнен өтіп, мәреге жетеді. Бұл дағды адамға өмірдегі ең ауыр қиындықтарда, мысалы, бизнестегі сәтсіздік немесе жеке өмірдегі ауыртпалықтар сынды жағдайларда сабыр сақтап, жолды жалғастыруға көмектеседі.

Әлеуметтік жауапкершілік және лидерлік қасиеттер.

Спорт – әлеуметтік орта. Командалық ойындарда тұлға өз мүддесін толық мақсатқа бағындыруды, сенім білдіруді және жауапкершілікті бөлісуді үйренеді. Ал жеке спортта спортшы өз бапкерінің, жанкүйерлерінің және елінің үмітін арқалайды.

Мақсат қою және оған жету стратегиясы.

Спортшы әрқашан мақсатпен өмір сүреді: бүгін – жақсырақ жүгіру, ертең – разряд алу, келесі жылы – жарыста жеңу. Бұл мақсаткерлік өмірдің барлық саласына көшеді. Спорт арқылы адам «үлкен мақсатты кішкентай қадамдарға бөлу» өнерін меңгереді.[3]

Қазіргі қоғамда тұлға тәрбиесі – ең өзекті мәселелердің бірі. Жас ұрпақтың тек білімді ғана емес, сонымен қатар мінезі берік, ерік-жігері мықты, жауапкершілігі жоғары, рухани тұрғыдан дамыған азамат болып қалыптасуы мемлекет пен қоғамның басты мақсаты болып табылады. Осы тұрғыдан алғанда спорт пен дене тәрбиесінің орны ерекше. Спорт – адамның тек физикалық қабілетін жетілдіретін құрал ғана емес, ол мінез-құлықты қалыптастыратын, тұлғаның ішкі дүниесін байытатын, адамгершілік қасиеттерді дамытатын маңызды әлеуметтік-педагогикалық құрал.

Спортпен жүйелі түрде айналысу адамның өзін-өзі тануына, тәртіпке бағынуына, қиындықты жеңе білуіне, жеңіске ұмтылуына және жеңілісті дұрыс қабылдай алуына үйретеді. Сондықтан спорт пен мінез тәрбиесінің өзара байланысын ғылыми-педагогикалық тұрғыдан қарастыру – бүгінгі күннің маңызды міндеттерінің бірі.

Спорттың негізгі ерекшелігі – бәсекелестік. Бәсекелестік арқылы адам өз мүмкіндіктерін танып, өз-өзімен және өзгелермен салыстыра отырып дамиды. Бұл процесс тұлғаның мінезін шындайды, ерік-жігерін тәрбиелейді.

Қоғам өмірінде спорт бірнеше маңызды функцияларды атқарады:

-Тәрбиелік функция – адамгершілік, тәртіп, жауапкершілік, ұжымшылдық қасиеттерді қалыптастырады;

-Дамытушылық функция – физикалық және психологиялық дамуға ықпал етеді;

-Әлеуметтендіру функциясы – тұлғаны қоғам нормаларына бейімдейді;

-Денсаулық сақтау функциясы – аурудың алдын алып, салауатты өмір салтын қалыптастырады.

Осы функциялардың ішінде тәрбиелік маңызы ерекше, себебі спорт тұлғаның мінезін қалыптастыруда тікелей әсер етеді. [4]

Мінез – адамның қоршаған ортаға, басқа адамдарға, еңбекке және өз-өзіне деген тұрақты қатынасын білдіретін жеке психологиялық қасиеттердің жиынтығы. Мінез адам әрекетінде, сөйлесуінде, қарым-қатынасында көрініс табады.

Психологияда мінез туа біткен қасиет емес, өмір барысында, тәрбиенің, әлеуметтік рптаның және іс-әрекеттің әсерімен қалыптасатын сапа ретінде қарастырылады. Осы тұрғыдан спорт – мінезді қалыптастыратын маңызды факторлардың бірі.

Мінез бірнеше құрамдас бөліктерден тұрады:

1. Ерік-жігер қасиеттері: табандылық, шыдамдылық, батылдық;

2. Моральдық қасиеттер: адалдық, әділдік, жауапкершілік;
3. Эмоциялық қасиеттер: сабырлылық, ұстамдылық;
4. Әлеуметтік қасиеттер: ұжымшылдық, сыйластық.

Спорттық іс-әрекет осы қасиеттердің барлығын кешенді түрде дамытуға мүмкіндік береді.

Спорт – мінез тәрбиесінің құралы.

Спорттық жаттығулар мен жарыстар барысында адам түрлі қиындықтарға тап болады: физикалық шаршау, қарсыластың мықтылығы, жеңілу қаупі. Осындай жағдайлар мінезді шыңдайды, адамды төзімділікке, сабырлылыққа, өзін-өзі бақылауға үйретеді.

Жаттығу процесінде спортшы:

- тәртіпке бағынады;
- уақытты тиімді пайдалануға үйренеді;
- өзіне және өзгеге жауапкершілікпен қарайды.

Бұл қасиеттер күнделікті өмірде де көрініс табады.

Спорттық өмір қатаң тәртіпті талап етеді. Уақытында жаттығу, дұрыс тамақтану, демалу режимін сақтау – мұның барлығы өзін-өзі басқару дағдыларын қалыптастырады. Өзін – өзі басқара алған адам өз мінезін де бақылай алады.

Спорттың басты тәрбиелік нәтижелерінің бірі – ерік-жігерді дамыту. Жаттығу барысында спортшы ауырсынуды, шаршауды жеңуге, мақсатқа жету жолында табандылық көрсетуге ұмтылады.

Командалық спорт түрлерінде әр ойыншының әрекеті бүкіл ұжымның нәтижесіне әсер етеді. Бұл жеке жауапкершілік сезімін арттырады. Спортшы өз ісінің салдарын түсінуге ұмтылады.

Жарыс кезінде шешім қабылдау, тәуекелге бару, қарсыласқа қарсы тұру батылдықты қалыптастырады. Жеңіс спортшының өзіне деген сенімін арттырса, жеңіліс өзін-өзі жетілдіруге ынталандырады.

Командалық спортта өзара көмек, бірін-бірі қолдау, сыйластық маңызды. Бұл қасиеттер тұлғаның әлеуметтік мінезін қалыптастырады.

Балалық кезеңде спорт ойын түрінде ұйымдастырылуы тиіс. Бұл кезде басты мақсат – қызығушылық ояту және қарапайым мінез-құлық нормаларын қалыптастыру. Жасөспірім шақта спорт мінездің тұрақтануына әсер етеді. Бұл кезеңде өзін-өзі тану, лидерлік, жауапкершілік қасиеттері айқындалады. Бұл кезеңде спорт өзін-өзі жетілдірудің, стрессті жеңудің, кәсіби жеке өміріндегі табыстың факторы ретінде көрінеді. [5]

Ұлттық спорт және мінез тәрбиесі.

Қазақтың ұлттық спорт түрлері (қазақ күресі, көкпар, асық ату, тоғызқұмалақ) – тек дене шынықтыру құралы ғана емес, ұлттық мінезді, рухты, батырлықты, намыс пен төзімділікті тәрбиелеудің көзі. Ұлттық спорт арқылы:

- патриоттық сезім;
- ұлттық құндылықтарға құрмет;
- рухани беріктік қалыптасады.

Спорттағы тәрбиеші мен жаттықтырушының рөлі. Жаттықтырушы – тек техниканы үйретуші емес, ол тәрбиеші. Оның жеке үлгісі, қарым-қатынасы, әділдігі спортшының мінезіне тікелей әсер етеді. Жаттықтырушының басты міндеті – нәтижемен қатар адамгершілік қасиеттерді де қалыптастыру.

Сонымен қатар спорт адамның эмоционалдық интеллектісін қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. Жарыс пен жаттығу барысында спортшы қуаныш, жеңіске деген мақтанш, жеңілістен кейінгі күйзеліс, қобалжу деген сияқты түрлі эмоциялық жағдайларды бастан кешеді. Осындай сезімдерді дұрыс басқаруды сүйрену адамның ішкі мәдениетін арттырады, сабырлылық пен ұстамдылықты қалыптастырады. Эмоциясын бақылауды меңгерген тұлға өмірдегі қиын жағдайларда асығыс шешім қабылдамай, салмақты ой қорыта алады. Спорт сонымен қатар стресстік жағдайларға төзімділікті дамытады. Үнемі жарысқа дайындалу,

жауапты сәттерде өзін қолға алу психологиялық беріктікті талап етеді. Бұл қасиет оқу мен еңбек қызметінде де үлкен маңызға ие. Бұдан бөлек, спорт адамның өз-өзіне деген сенімін арттырып, ішкі әлеуетін ашуға көмектеседі. Әрбір жаңа жетістік, алға қойған мақсаттың орындалуы тұлғаның өзін бағалау деңгейін көрсетеді. Нәтижесінде спортпен жүйелі айналысқан адам белсенді өмірлік ұстанымға ие болып, өз мүмкіндіктеріне сенетін, мінезі орныққан азамат ретінде қалыптасады.

Қорытындылай келе, спорт – мінез тәрбиесінің қуатты құралы екені сөзсіз. Ол тұлғаның ерік-жігерін шындайды, жауапкершілік пен тәртіпті қалыптастырады, адамгершілік және әлеуметтік қасиеттерді дамытады. Спорт арқылы тәрбиеленген адам өмірдің түрлі қиындықтарына төтеп бере алады, қоғамда өз орнын таба біледі. [6]

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Әбділдаев А. //Спорт психологиясы.// Алматы: Мектеп, 2018. – 210 б.
2. Ильин Е.П. //Психология спорта.// Питер: Санкт-Петербург, 2016. – 352 с.
3. Нұрмағанбетов Б. //Дене шынықтыру және тәрбие.// Астана: Фолиант, 2020. – 185 б.
4. Гогунев Е.Н., Мартъянов Б.И. //Психология физического воспитания и спорта.// Москва: Академия, 2014. – 288 с.
5. Сапаров А., //Жас спортшыларды тәрбиелеу негіздері.// Шымкент: Нұрлы әлем, 2019. – 140 б.
6. Weinberg R.S., Gould D. //Foundations of Sport and Exercise Psychology.// Champaign: Human Kinetics, 2015. – 664 p.